

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ergasheva Bahridil G`olibjonovna

BO`LAJAK PEDAGOGLARNI KREATIV FIKRLASHGA OID KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA,

ZAMONAVIY INTERAKTIV METODLARNING O`RNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

